

О КАЧЕСТВЕННОЙ ТРАЕКТОРНОЙ ДВУХМЕРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМА

Доцент. Хусанов Базар

bozorboyxusonov98@gmail.com

Учитель. Вахобов Мехрож

vahobovmehroj62@gmail.com

Учитель. Синдаров Жамшид

sindarovjamshid033@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702644>

Аннотация. В этой статье рассматривается глобальная картина траекторий однородной двухмерной системы степени однородности $m \geq 1$ в начале координат изомернованный юдель изучина характер приближения траекторий данной системы к особой точкам o .

Ключевая слова. Однородной, предельная множество, характер приближения евклидова норма, глобальной, изомированной обобщенным узел, обобщенным сдело.

В этой статье рассмотрена глобальная картина траекторич однородной дифференциальной системы $\frac{dx}{dt} = x_i^m(x)$, $x = (x_1, x_2)$ (1)

Где $x_i^m(x)$, ($i = 1, 2$) однородные непрерывные функции степени однородности $m \geq 1$, имеющие в начале координат изомернованный ндль.

Система (1) рассмотрена Г.Е Шаловым, Х.Форстером и другими. Неодстачкамм этого методов заключается в том, что они не распространены на n – мерную однородную систему $n \geq 3$.наши в основу классификации интегральных многообразий системы (1) положена стркктура ω и α предельных множеств. Траектории окружности S' центром в начале координат, радиуса единицы. Этот способ может быть распроетранен на n – мерную однородную систему. Эта предельных множества будут определеить характер приближения траекторий системы (1) к особой точки.

Пусть $x(t) = u(t)r(t)$ (2)

Где $r(t)$ -евклидова норма $x(t)$, $u(t)$ –единичный вектор Если $x(t) \rightarrow 0$, то переменный вектор $u(t)$ опишет на сфера S' некоторую кривую. Так как $u(t)r(t)$ является решением системе (1) то для определения $u(t)$ и $r(t)$ имеем следующую систему получем;

$$\begin{cases} \text{а) } \frac{du}{dt} = r^{m-1}U(u) \\ \text{б) } \frac{dr}{dt} = r^m R(u) \end{cases} \quad (3)$$

Где функции $U(u)$ и $R(u)$ определены формулами

$$U(u) \rightarrow U(x) = X^m(u) - uR(u), \quad R(u) = U_1 X^m(u) - U_2 X_2(u) \quad (4)$$

Вводя новое время τ по формуле $dr = r^{m-1}(t)d\tau$, $m > 1$ (5) получим

$$\begin{cases} \text{а) } \frac{du}{d\tau} = U(u) \\ \text{б) } \frac{dr}{d\tau} = rR(u) \end{cases} \quad (6)$$

Очевидно, что во всякой области плоскости R^2 траекторий системы (3) и (4) совпадают как точечные множества, однако параметры на них различны при этом направление по τ совпадает с направлением по t .

Систему (6) будем также рассматривать при $\tau = 0$, хотя преобразование вектора x и (r, u) не определены

Формулы (2)-(5) определяют гомеоморфные соответствия между точками x —пространства и точками (r, u) полупространстве $r > 0$ с выключенным началом того логически переводящие траектории системы (1) в траектории системы (6)

В дальнейшем через γ обозначим траектории системы (1) на сфере S' причем особые точки и замкнутые траектории обозначим через g^i и θ^j а ω и α предельные множества траекторий через Ω_γ и A_γ Тогда на сфере S'

ω -предельные множества Ω_γ траектории γ

1) состоит из единственной особой точки g ,

Которая является особой $\Omega_\gamma = g$

2) Состоит из единственной периодической траектории S' т.е. $\Omega_\gamma = S'$. В данном случае множества Ω_γ , будут совершенными, α -предельные множества A_γ , имеют такое же строение, что Ω_γ .

На окружности S' с изолированными особыми точками возможны только три вида траекторий. Особые точка g^i траектории γ , приближающиеся к особой точке g , замкнутые траектории θ совпадающие с S' .

Рассмотрим сектор $C(\gamma)$ образованный дугами, проходящими через точку o и точки траекторий γ системы.

(2а) Этот сектор является интегральным отображением системы (2) и следовательно системы (1). Плоскость разбивается на множество взаимно непересекающихся интегральных секторов, на каждый из которых слежко изучить картину траекторий системы.

Всюду будем обозначать через γ и ω траектории, соответственно, систем (2а) и (1).

Очевидно $\omega = r(\gamma)\gamma$ где $r(\gamma)$ - решение уравнения (2б) определяемое формулой

$$r(\gamma) = r_0 \exp \int_{\tau_0}^{\tau} R(\gamma) d\tau$$

Перейдем к рассмотрению глобальной картины траекторий системы (1) на интегральных секторах, соответствующих трем типам траекторий. Пусть g^i изолированные особые точки окружности S' .

$R(g^i)$ -назовем характеристическими числами изолированных особых точек g^i траектория γ является изолированной точкой системы (2а), то интегральный сектор $g(\gamma)$ вырождается в интегральный луч λg , $\lambda > 0$. Это интегральные лучи определяют посредством вещественных решений алгебраического уравнения

$$\frac{x_1}{x_1^m(x)} = \frac{x_2}{x_2^m(x)}$$

Отметим, что двухмерная система (1) может не иметь интегрального луча и тогда особая точка o будет особой точкой типа фокуса или центра. Будет γ прилагает к двум особым точкам

g' и g^2 причем $\Omega_\gamma = g'$, $A_\gamma = g^2$ ($g' \neq g^2$). Прямой сектор $C(\gamma)$ является точкой и интегральной кривой $C(g')$ и $C(g^2)$ которые являются одномерными интегральными многообразиями имеют согласное направление по τ

Точка кривых $C(g^i)$ ($i = 1, 2$) не могут принадлежать предельным множествам Ω_γ и A_γ , какой либо траектории ω . Так как $\gamma \rightarrow g'$ при $\tau \rightarrow \infty$ и $\gamma \rightarrow g^2$ при $\tau \rightarrow -\infty$ то каждое из предельных множеств состоит из точки или бесконечно удаленной точки по направлению g' при $\tau \rightarrow \infty$ а по направлению g^2 при $\tau \rightarrow -\infty$ а по направлению g^2 при $\tau \rightarrow -\infty$. В зависимости от знаков $R(g')$ и $R(g^2)$ на сектор $C(\gamma)$ возможны следующие расположения траекторий системы (1):

Параболический сектор при $R(g') R(g^2) > 0$

Гиперболический сектор при $R(g') > 0$ $R(g^2) < 0$

Эллиптический сектор при $R(g') < 0$ $R(g^2) > 0$

Система (2а) имеет единственное периодическое решение $\theta = S'$ и если

$$\nabla(\theta) = \int_0^{2\pi} R(\theta(\tau)) d\tau = 0$$

то начало координат будет особой точкой типа центра. Если же

$$\nabla(\theta) = \int_0^{2\pi} R(\theta(\tau)) d\tau \neq 0$$

то начало координат будет особой точкой типа фокуса. Фокус будет устойчивым при $\nabla(\theta) < 0$ и неустойчивым при $\nabla(\theta) > 0$.

Предположив что система (2а) не имеет периодического решения тогда вышеизложенному справедлива следующая теорема.

Теорема. Для того, чтобы начало координат системы (1) было устойчивой обобщенным узлом, необходимо и достаточно, чтобы все числа $R(g^i)$ имели одинаковые (положительные) знаки.

Для того, чтобы начало координат системы (1) было обобщенным седлом необходимо и достаточно, чтобы хотя бы одна пара чисел $R(g^i)$ имела разные знаки.

Выводим что изучив качественную картину траекторий системы (1) в окрестности особой точки и получено необходимые и достаточные условия обобщенного узла и обобщенного седла при $x = 0$

Литература

1. Khusanov, B., Shodiev, K., & Vahobov, M. (2024, November). On exceptional directions of a homogeneous polynomial system of the second degree. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3244, No. 1, p. 020039).
2. Bazar, Khusanov, and Kulmirzaeva G. Abduganievna. "Singular Points Classification of First Order Differential Equations System Not Solved for Derivatives." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 448-450, doi:10.31149/ijie.v4i3.1533.
3. Matyokubov, B. P., & Saidmuradova, S. M. (2022). METHODS FOR INVESTIGATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF UNDERGROUND EXTERNAL

- BARRIER STRUCTURES OF BUILDINGS. RESEARCH AND EDUCATION, 1(5), 49-58.
4. Bolikulovich, K. M., & Pulatovich, M. B. (2022). HEAT-SHIELDING QUALITIES AND METHODS FOR ASSESSING THE HEAT-SHIELDING QUALITIES OF WINDOW BLOCKS AND THEIR JUNCTION NODE WITH WALLS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 829-840.
 5. Egamova, M., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND THEIR EXTERNAL BARRIER STRUCTURES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 1), 186-191.
 6. Nosirova, S., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF EXTERNAL BARRIER CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 145-149.
 7. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI. *Gospodarka i Innowacje.*, 44, 11-16
 8. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). TEKISLIKDA TO‘G‘RI CHIZIQ TENGLAMALARINI IQTISODIY MASALARNI YECHISHGA TADBIQI. *TA‘LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(1), 11-14
 9. Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). Chiziqli tenglamalar sistemalarini yechish usullari. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 49-56.
 10. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Shodiyev Kamoliddin Shamsiddin o‘g‘li, & Kim Dinara Vladislavovna. (2021). HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND OPPORTUNITIES OF RECOVERY UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL STRESS OF CHILDREN’S PRESCHOOL INSTITUTIONS OF SAMARKAND CITY. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 23-25. Retrieved from
1. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/136>
 11. Khusanov, B., Kulmirzayeva, G. A., Vakhobov, M., & Ismailova, M. (2025, December). Stability analysis of trajectories in generalized-homogeneous systems and applications to photonic device optimization. In *Advanced Materials for Optics and Photonics: Chemistry and Engineering Perspectives (AMOP 2025)* (Vol. 14014, pp. 419-428). SPIE.